

ӘОЖ (УДК): 373.5.016:535:004

МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН ТИІМДІЛІГІ

ЮСУПОВА АКМАРАЛ КАЙРАТОВНА

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М01504 – Физика білім беру бағдарламасының 1 – курс магистранты

Ғылыми жетекші – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада мектеп физика курсының «Оптика» тарауын оқытуда инновациялық технологияларды қолданудың маңызы қарастырылады. Инновациялық технологиялардың үш бағыты: оқушы іс-әрекетін белсендіру, оқытуды тиімді ұйымдастыру және оқу материалының дидактикалық жетілдірілуі қарастырылған. Әр технологияның ғылыми негізі, тиімділігі және мектеп тәжірибесіндегі қолданылуы сипатталып, «Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы. Толық іштей шағылу» тақырыбын проблемалық білім беру технологиясының көмегімен оқыту мәселесі көрсетілді.*

***Тірек сөздер:** физиканы оқыту әдістемесі, оптика тарауы, инновациялық технологиялар, инновациялық технология түрлері.*

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА «ОПТИКА» ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

***Аннотация.** В статье рассматривается значение использования инновационных технологий при обучении разделу «Оптика» школьного курса физики. Анализируются три направления инновационных технологий: активизация учебной деятельности учащихся, эффективная организация учебного процесса и дидактическое совершенствование содержания учебного материала. Раскрываются научные основы и педагогическая эффективность каждой технологии, а также особенности их применения в школьной практике. Особое внимание уделено обучению теме «Преломление света. Закон преломления. Полное внутреннее отражение» с использованием технологии проблемного обучения.*

***Ключевые слова:** методика преподавания физики, раздел «Оптика», инновационные технологии, виды инновационных технологий.*

TEACHING METHODS OF THE «OPTICS» SECTION OF THE SCHOOL PHYSICS COURSE USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES

***Abstract.** This article examines the significance of employing innovative technologies in teaching the “Optics” unit of the school physics curriculum. Three key directions of innovative technologies are analyzed: enhancing students’ learning activity, ensuring effective organization of the instructional process, and improving the didactic structure of the learning material. The scientific foundations and pedagogical effectiveness of each technology are described, along with their practical application in school settings. Particular attention is given to teaching the topic “Refraction of Light. Law of Refraction. Total Internal Reflection” through the use of problem-based learning technology.*

***Key words:** physics teaching methodology, optics unit, innovative technologies, types of innovative technologies.*

Қазіргі ғылыми-техникалық прогресс білім беру жүйесін жаңғыртып, оқыту мазмұны мен әдістерін қайта қарауды талап етеді. Жаратылыстану пәндері ішінде физика — абстракт

ұғымдарға, күрделі теориялық заңдылықтарға және модельдеу мен экспериментке негізделетін сала болғандықтан, оны оқытуда инновациялық технологияларды қолдану ерекше мәнге ие. Қазақстандағы білім беру саясаты да осы бағытты қолдайды: «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы, жаңартылған оқу мазмұны және мектептерде STEM-зертханалардың ашылуы физика сабақтарына жаңа технологияларды жүйелі енгізудің ғылыми-педагогикалық алғышарттарын қалыптастырды [1].

Инновация – жаңалықты жасау, оны меңгеру, практикада қолдану және тарату кезеңдерінен тұратын көпқырлы педагогикалық құбылыс. Сондықтан физика пәніндегі инновациялық тәсілдер оқыту құрылымын, материалды жеткізу логикасын, білімді игеру механизмін түбегейлі түрлендіреді.

Физика ғылымының табиғаты бақылау, эксперимент, модельдеу және теориялық талдау сияқты әрекеттерді қамтиды. Сондықтан пәнді тиімді меңгерту дәстүрлі баяндаудан гөрі зерттеушілік және практикалық әрекетке негізделген оқытуды қажет етеді. Осы тұрғыдан алғанда инновациялық технологиялар оқыту сапасын арттырудың негізгі құралы ретінде қарастырылады. Инновациялық технология – оқытудың мазмұны мен әдістерін жаңғыртып, оқушының танымдық белсенділігін арттыруға және тұлғалық дамуын қамтамасыз етуге бағытталған педагогикалық жүйе. Б.А.Ақитай атап көрсеткендей, физикадағы инновациялық әдістердің басты мақсаты – оқушыны оқу әрекетінің белсенді субъектісіне айналдыру [2].

Инновациялық технологиялар тек техникалық құралдарды қолданумен шектелмейді; олар оқыту логикасын қайта құруды, ақпаратты қабылдау мен түсіндірудің жаңа тәсілдерін, құбылыстарды модельдеудің тиімді формаларын қамтиды. Бұл технологиялар абстракт физикалық ұғымдарды визуализациялауға, ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға және тәжірибелік әрекет арқылы заңдылықтарды дәлелдеуге мүмкіндік береді. Осыған байланысты физиканы оқытуда инновациялық технологияларды жүйелі және әдістемелік негізде қолдану педагогикалық шеберліктің маңызды көрсеткіші болып саналады [1]. Инновациялық технологиялар үш негізгі бағыт арқылы оқу үдерісін жетілдіреді:

- 1) оқушы іс-әрекетін белсендіруге бағытталған технологиялар;
- 2) оқыту процесін тиімді ұйымдастыру және басқару технологиялары;
- 3) оқу материалының дидактикалық-әдістемелік жетілдірілуіне бағытталған технологиялар [2].

Бұл бағыттардың өзара бірлігі физика сабақтарының құрылымына кешенді инновация енгізуге жағдай жасайды. Мұндай жүйелілік оқу үдерісін технологиялық қана емес, әдістемелік, дидактикалық және психологиялық тұрғыдан жаңғыртуға мүмкіндік береді. Әсіресе «Оптика» тарауы визуалды және эксперименттік сипатымен ерекшеленетіндіктен инновациялық технологияларды қолдануға аса қолайлы.

1. Оқушы іс-әрекетін белсендіруге бағытталған технологиялар. Инновациялық технологиялардың ең маңызды бағыттарының бірі – оқушы әрекетін белсендіру. Бұл бағыт педагогикадағы конструктивизм, проблемалық оқыту, дамыта оқыту, зерттеушілік оқыту теорияларына негізделеді. Олар оқушыны білімді «дайын күйде алушы» емес, оны өз бетімен құрастырушы, ойлаушы, зерттеуші тұлға ретінде қарастырады.

Инновациялық технологиялар жүйесі алдымен оқушы іс-әрекетін белсендіруге негізделген технологиялардан басталады. Бұл топқа ойын технологиясы жатады. Ойын технологиясы оқу материалын ойын әрекеті арқылы меңгертуге мүмкіндік береді және оқушының мотивациясын арттырып, эмоционалдық белсенділігін күшейтеді. Бүгінгі мектептерде цифрлық платформалар арқылы жүргізілетін ойын тапсырмалары оқушылардың тез ойлауын, логикалық байланыс құруын және оптика заңдарын жылдам түсінуді қамтамасыз етеді. Мысалы, «Сәулені дұрыс бағытта» немесе «Линзалар әлемі» сияқты пәндік ойындар күрделі физикалық құбылыстарды жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Сол сияқты осы топқа жататын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар физика пәнінің күрделі, абстракт ұғымдарын визуализациялау үшін таптырмас құрал. АКТ-ның басты тиімділігі — оптика сияқты бөліктерді нақты модельдер арқылы түсіндіре алу мүмкіндігі.

PhET симуляциялары, GeoGebra, BilimLand платформасындағы интерактивті сабақтар оқушыларға жарықтың сынуы, шағылуы, линзаларда кескіннің түзілуі сияқты заңдылықтарды бақылауға, параметрлерді өзгерте отырып эксперимент жүргізуге мүмкіндік береді. Қазіргі мектептер virtual lab, интерактивті тақта, AR-қосымшаларды белсенді қолдануда, бұл теория мен практиканың арасындағы байланысты күшейтеді [3].

Оқушы әрекетін белсендіретін келесі технология – дамыта оқыту технологиясы. Бұл технология физикалық заңдылықтарды кезең-кезеңмен, жүйелі әрекеттер арқылы меңгеруді көздейді. Дамыта оқытуда оқушы тек дайын білімді алмайды, ол оны бақылау → талдау → модельдеу → қорытындылау сатылары арқылы өз бетімен игереді. Мысалы, жарықтың табиғатын түсіндіру барысында оқушы тәжірибе нәтижесін талдап, заңдылықты шығарып, соңында оны есептер арқылы қолданады. Бұл тәсіл оқушылардың ғылыми ойлауын қалыптастыруда өте маңызды.

Сонымен қатар инновациялық технологиялардың осы топқа кіретін тағы бір түрі – STEM-технологиялар. STEM физика сабағында инженерлік жобалау, құрылғы жасау, модель құру сияқты әрекеттер арқылы оқушыларды ғылыми-ізденімпаздыққа бағыттайды. Қазіргі мектептерде STEM зертханалары, Arduino құралдары, оптикалық құрылғыларды құрастыруға арналған материалдар қолданылады. Мысалы, оқушылар перископ, қарапайым телескоп немесе камера-обскура жасап, жарықтың түзу таралуы мен шағылу заңдарын тәжірибемен дәлелдей алады. STEM жобалары оқушылардың шығармашылығын, инженерлік дағдыларын және тәжірибелік қабілеттерін дамытады [4].

2. Инновациялық технологиялардың екінші үлкен бағыты – оқыту процесін тиімді ұйымдастыру және басқаруға негізделген технологиялар. Бұл топтың ішінде бағдарламалап және саралап оқыту технологиялары кең таралған.

Саралап оқыту оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес мазмұнды, есептердің күрделілігін, тапсырмалардың деңгейін реттеуге мүмкіндік береді. Оптика тарауында оқушылардың жарықтың сынуы, линза формуласы сияқты тақырыптарды меңгеру деңгейі әртүрлі болатынын ескерсек, саралау — білім сапасын арттырудың ең тиімді жолдарының бірі болып табылады. Қазіргі мектептерде «Жеңіл–орта–күрделі» тапсырмалар топтамасы, деңгейлік есептер, әр оқушының қабілетіне сай зертханалық жұмыстарды орындауға жағдай жасалған.

Сол секілді модульдік оқыту технологиясы да оқу мазмұнын жүйелеуге көмектеседі. Модульдік құрылымда оптика бірқатар логикалық жүйелі модульдерге бөлінеді: жарықтың табиғаты, жарықтың таралуы, шағылу, сыну, линзалар, оптикалық құралдар. Әр модульде мақсат қою, мазмұн меңгерту, тәжірибелік тапсырма және бағалау кезеңі тұрақты орын алады. Бұл тәсіл оқушылардың материалды құрылымдық түрде меңгеруіне мүмкіндік береді [3].

Қазіргі мектептерде кең тараған технологиялардың бірі – топтық және ұжымдық оқыту. Бұл технология оқушылардың бір-бірімен әрекеттесуін, ортақ шешім қабылдау қабілетін, ғылыми тілде қарым-қатынас жасау дағдысын дамытады. Оптика тарауында топтық зертханалық жұмыстар тиімді: бір топ шағылу заңын тәжірибемен дәлелдейді, екінші топ сыну құбылысын зерттейді, үшінші топ линзадағы кескінді құрастырады. Нәтижелер салыстырылып, ортақ қорытынды жасалады. Мұндай ортада оқушылар бір-бірінен үйренеді, талдайды, пікір алмасады.

3. Инновациялық технологиялардың үшінші бағыты – оқу материалының дидактикалық-әдістемелік жетілдірілуіне негізделген технологиялар. Бұл топтың ішінде ойлауға үйрететін кезеңмен қалыптастыру тәсілі маңызды орын алады. Гальпериннің теориясына сүйенетін бұл тәсіл физикалық заңдылықтарды бақылаудан бастап формулаға дейінгі сатылар арқылы меңгертеді [3]. Мысалы, линзадағы кескіннің пайда болуын оқушылар алдымен бақылап, содан соң модельдеп, кейін формулаға дейін жеткізіп, соңында есептер шығарады. Бұл әдіс физика оқушыларына өте тиімді.

Сонымен қатар сыни ойлауды дамыту технологиясы қазіргі мектептерде кеңінен қолданылады. Оптикада бұл технология күрделі құбылыстарды түсіндіруде қолданылады:

кемпірқосақтың пайда болуы, мираж, жарқырау, оптикалық тығыздық сияқты құбылыстарды талдауда оқушылар салыстырады, дәлелдейді, гипотеза жасайды. Бұл әдіс ғылыми тілде ойлау дағдысын қалыптастырады.

Оқу материалының бұл бағытта жетілдірілуіне АКТ да кіреді. АКТ-ны тек көрсету құралы емес, дидактикалық құрал ретінде қолдану – қазіргі физика сабақтарының негізгі шарты. PhET симуляторында сыну көрсеткіші өзгергенде жарық жылдамдығының өзгеруін зерттеу немесе виртуалды спектрометр арқылы жарықтың түстерге жіктелуін модельдеу — оқу мазмұнын терең меңгеруге мүмкіндік береді.

Осы технологиялардың ішінде проблемалық оқыту ерекше маңызға ие, себебі ол физикадағы заңдылықтарды оқушының өз әрекеті арқылы ашуға мүмкіндік береді. Мысалы, 8-сыныптағы «Жарықтың сынуы» тақырыбын проблемалық әдіспен оқыту өте тиімді. Сабақ басында мұғалім оқушыларға «Неліктен судағы қасық сынып тұрған сияқты көрінеді?» деген проблемалық сұрақ қояды. Оқушылар өз болжамдарын айтады, бірақ нақты жауап таба алмайды. Осыдан кейін мұғалім PhET симуляциясын қосып, сыну көрсеткішін өзгертуді ұсынады (Сурет 1).

Сурет 1. Phet симуляциясында жарықтың сыну құбылысы

Оқушылар жарықтың тығыз ортадан сирек ортаға өткенде жылдамдығы өзгертінін, нәтижесінде сәуле бағыты бұрылатынын өздері байқайды. Кейін олар су мен ауаның сыну көрсеткішін салыстырып, қасықтың сынғанын емес, кескіннің оптикалық өзгерістен «сынғанын» түсінеді. Тәжірибе барысында оқушылар Снелль заңын өз әрекеті арқылы табады, формула пайда болуына логикалық түрде өздері келеді. Сабақ соңында оқушылар өздеріне жаңа сұрақ қояды: «Неліктен сыну бұрышы түсу бұрышынан үлкен болады?» Осылайша бір проблеманы шешу келесі зерттеуге жол ашады. Бұл әдіс оқушыларда ғылыми зерттеушілік ойлауды дамытады, жарықтың сыну заңын терең әрі саналы түрде меңгеруге мүмкіндік береді [3-5].

Физиканы оқытуда инновациялық технологияларды қолдану пәннің теориялық және эксперименттік табиғатына сай келетін заманауи әдістемелік қажеттілік екені анықталды. Инновация ұғымы оқыту жүйесін түбегейлі жаңартуды, жаңа педагогикалық тәсілдерді енгізуді және оқушыны белсенді оқу әрекетінің субъектісіне айналдыруды көздейді. АКТ, проблемалық және дамыта оқыту, STEM, ойын технологиясы, модульдік және саралап оқыту сияқты әдістер физикалық құбылыстарды модельдеуге, визуализациялауға және тәжірибелік жолмен түсіндіруге кең мүмкіндік береді. Бұл тәсілдер оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, ғылыми ойлау, талдау, зерттеу дағдыларын қалыптастырады.

Инновациялық технологияларды оқу үдерісіне енгізу үш негізгі бағыт—оқушы әрекетін белсендіру, оқытуды тиімді ұйымдастыру және оқу материалының дидактикалық сапасын жетілдіру арқылы жүзеге асады. Әсіресе «Оптика» тарауы визуалды және тәжірибелік сипатымен инновациялық әдістерді қолдануға қолайлы болып табылады. Қолданылған технологиялар теория мен практиканы ұштастырып, күрделі ұғымдарды жеңіл түсінуге және білімді саналы меңгеруге жағдай жасайды. Нәтижесінде физика сабағы оқушының шығармашылық, инженерлік және зерттеушілік қабілеттерін дамытатын жаңашыл оқу кеңістігіне айналады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абдикаримова Г.Ә., Тұрсынбаев А.З., Тастанов Ә.Ж., Алимкулова У.К., Абдрашова Э.Т. Жаңа технологияны білім саласында пайдаланудың маңыздылығы // Қазақстан жоғары мектебі. – 2021. – №3(10). – 45–52 б.
2. 2.Акитай Б.А. Жаратылыстану пәндерін оқытудағы инновациялық әдістер // Білім – Образование. – 2020. – №4. – 45–50 б.
3. Оптика бөлімі бойынша виртуалды эксперименттерді ұйымдастыру // Қожа Ахмет Ясауи университетінің хабаршысы. – 2023. – №4(32). – 112–120 б.
4. Сатыбалдиева Г.М., Акитай Б.А. STEM-технологиясын физика сабақтарында қолдану мүмкіндіктері // ЕҰУ Хабаршысы. Педагогика сериясы. – 2021. – №2(135). – 98–105 б.
5. Жұбан А.А., Сарыбаева Ә.Х. Мектеп физика курсында виртуалды зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру әдістері // ZIAT ғылыми-әдістемелік журналы. – 2024. – №5. – 56–62 б.
6. PhET Interactive Simulations Project. Жарықтың сыну құбылысы [Электрондық ресурс]. – Қолжетімді: https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/1.1.22/bending-light_ru.html